

Procesos de orientación, inclusión y enseñanza en la escuela

Competencias emocionales que poseen los estudiantes
de licenciatura en Educación de una universidad de la
región sur de República Dominicana

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

5^o CONGRESO CARIBEÑO DE
**INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA**

Competencias emocionales que poseen los estudiantes de licenciatura en Educación de una universidad de la región sur de República Dominicana

Emotional competencies of undergraduate Education students at a university in the southern region of the Dominican Republic

Suzana Bienvenida Hernández-Rosario¹

Resumen

Esta investigación tiene como propósito analizar las competencias emocionales que poseen los estudiantes de licenciatura en Educación del recinto de la UASD en San Juan de la Maguana, los cuales muestran poco manejo emocional, así como dificultades para expresar ideas y defender sus puntos de vista. Su importancia radica en la necesidad de que los estudiantes de Educación posean un buen manejo de sus emociones para relacionarse con los demás. La metodología es cuantitativa-descriptiva. La población de estudio fue de 4,574 estudiantes y la muestra de 576. Se utilizó el cuestionario para la recogida de información, y para el análisis de los datos el programa estadístico SPSS. Los resultados indican que el 62 % tiene la motivación como la competencia más predominante en la población de estudio. Se concluye que la motivación y la empatía son las competencias emocionales más arraigadas en la población participante del estudio.

Palabras clave: autorregulación emocional, gestión emocional, habilidades sociales, inteligencia emocional

Abstract

The purpose of this research is to analyze the emotional competencies possessed by undergraduate students in education at the UASD San Juan Campus, who show little emotional management, difficulties expressing ideas and defending their points of view. Its importance lies in the need for education students to have good management of their emotions to relate to others. The methodology is quantitative descriptive. The study population was 4,574 students and the sample was 576. The questionnaire was used to collect information, and the SPSS statistical program was used to analyze the data. The results indicate that 62% have motivation as the most predominant competence in the study population. It is concluded that motivation and empathy are the most deeply rooted emotional competencies in the study's participating population.

Keywords: emotional intelligence, emotional self-regulation, social skills, emotional management.

¹ Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU) y Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). República Dominicana, suzana.hernandez@isfodosu.edu.do, <https://orcid.org/0009-0000-4447-7204>

1. Introducción

En el ámbito universitario, es fundamental contar con estudiantes que posean dominio emocional, pues esto facilita la convivencia armoniosa y ayuda a mantener una comunicación efectiva con fluidez de ideas, con seguridad en sí mismos y empatía. A partir de un registro sistemático de observaciones realizadas en estudiantes de una universidad de la región sur de la República Dominicana, se evidenció falta de dominio del autocontrol y autorregulación emocional e iniciativa para la realización de sus tareas académicas. Asimismo, docentes que laboran en el centro universitario expresaron que los estudiantes mostraban conductas poco saludables, como aislamiento, rechazo a compañeros e irrespeto.

Con base en estas informaciones, se realiza esta investigación sobre competencias emocionales, pues se considera que la inteligencia emocional es de gran importancia en el desarrollo de capacidades para interactuar con otras personas y adecuar el vocabulario al contexto socio-discursivo en que se encuentren (Morales, Chiluisa, Aveiga & Guerrón, 2022). Es necesario gestionar desde los espacios universitarios la formación de docentes empáticos, con habilidades para favorecer una construcción social que facilite la convivencia en paz y sea promotora del diálogo y el consenso (ONU, 2022).

Asimismo, Sánchez et al. (2019) enfatizan que la Educación Superior debe articular los conocimientos y las emociones con la finalidad de que los estudiantes sean capaces de generar pensamientos que permitan definir sus patrones de conducta basados en principios y valores. Por su lado, Adrián (2021) destaca la trascendencia que tienen las autoridades educativas, los padres y docentes en el desarrollo de las competencias emocionales en niños y adultos para actuar de manera adecuada.

Siguiendo esta idea, el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD, 2016) define la competencia socioemocional como un elemento esencial para desarrollar las habilidades del aprender a ser y aprender a convivir, tomando en cuenta dentro de estas competencias la capacidad de reconocer las emociones, tanto las propias como las ajenas, y direccionar su conducta y actitudes según el contexto social en que interactúa.

Se considera que la educación no solo debe estar centrada en la adquisición de conocimientos académicos, sino también en fortalecer el desarrollo de competencias emocionales que son esenciales para su desarrollo personal y profesional como futuros docentes. En este sentido, nos planteamos como objetivo analizar las competencias emocionales que poseen los estudiantes de licenciatura en Educación del recinto UASD San Juan. Igualmente, este estudio es relevante ya que las competencias emocionales son esenciales en la formación de docentes para afrontar los desafíos del aula y promover un proceso de aprendizaje eficaz. Un docente emocionalmente competente puede influir de manera significativa en el bienestar y en el rendimiento de sus estudiantes.

De igual manera, impacta a la comunidad educativa ya que no solo se beneficia la universidad, sino también los centros educativos donde desarrollen su labor educativa. También, llena un vacío de la literatura de la formación docente (de manera específica en la región sur del país) lugar donde se lleva a cabo el estudio. Asimismo, se respeta el objetivo 4.º del Desarrollo Sostenible, al establecer la promoción de una cultura de paz y no violencia (ONU, 2019).

2. Metodología

Este estudio es cuantitativo, con un diseño descriptivo, ya que su propósito es proporcionar una visión general sobre una realidad, de manera tentativa o aproximativa (Niño, 2011) en el que, en este caso, se abordaron las competencias emocionales. Además, es transeccional, ya que los datos se obtuvieron en un período de tiempo determinado, de manera específica en el semestre 2023-1 (Liu, 2008 & Tucker, 2004, como se citó en Hernández, Fernández & Baptista (2014).

La población estuvo compuesta por 4,594 estudiantes de licenciatura en Educación, provenientes de diferentes comunidades y extractos sociales de las provincias Azua, San Juan y Elías Piña. La muestra es de 570 estudiantes de la población estudiada, seleccionada por muestreo de conveniencia. Esta es una técnica no probabilística y no aleatoria utilizada para crear muestras de acuerdo con la facilidad de acceso de los participantes en el estudio (Hernández & Carpio, 2019).

Asimismo, se utilizó la técnica de la encuesta, y como instrumento un cuestionario estructurado siguiendo la escala de Likert, de respuestas politómicas. Para su validación se consultaron doctores expertos del área y se aplicó una prueba piloto en una población con características similares a los participantes objeto de estudio. Para determinar su validez interna se aplicó el alfa de Cronbach, valorada como buena, ya que su valor fue de 0.851, determinando la homogeneidad del instrumento (Valencia & Carmenates, 2022).

Para su aplicabilidad se utilizó como herramienta el formulario de Google, y se les entregó el enlace o código QR a los participantes con las orientaciones a seguir para su llenado, con el fin de evitar cualquier tipo de influencia que pudiera alterar la percepción de los informantes. Para el análisis de datos se utilizó el programa estadístico SPSS.

3. Resultados

Los datos muestran que la media de mayor relevancia se concentra entre la motivación y la empatía con el 62 % y 50 %, respectivamente. De manera diferente, el 44 % indica que posee conocimiento de sí mismo y el 38 % dice poseer habilidades sociales. Asimismo, en relación con la mediana, la motivación se posiciona en el rango mayor de la secuencia, seguido de la empatía; mientras que el conocimiento de sí mismo, la autorregulación y las habilidades sociales se mantienen en el rango por debajo del límite superior, que es cinco.

Siguiendo los resultados de la data se evidencia que solo el 33 % de la población objeto de estudio autorregula sus emociones. Esto puede ser visto como un elemento a poner atención, ya que se considera que el porcentaje es muy bajo, situado por debajo del cuartil 50 y por encima del cuartil 25; además, porque como futuros docentes pueden verse envueltos en situaciones estresantes diversas y perder el control de sus emociones. Cabe destacar los planteamientos de Salcido-Cibrián et al. (2019) que se refieren a preparar a los docentes desde la formación inicial sobre la inteligencia emocional para que sean capaces de plantear soluciones a las diferentes problemáticas que se les presentan día a día, así como poder gestionar el aula generando un ambiente enriquecido que permita el desarrollo integral de los estudiantes

Asimismo, según los datos obtenidos al evaluar la curtosis dentro de los parámetros de normalidad, se concibe una apreciación más específica de las competencias emocionales puestas de manifiesto como la motivación, la empatía y las habilidades sociales, lo que indica que los datos están más concentrados alrededor de la media. También se observa una distribución asimétricamente negativa. Esto es importante porque la mayoría de los valores están por encima de la media, lo que genera un ambiente motivador y colaborativo que favorece la participación, el apoyo mutuo de los estudiantes y mejora el rendimiento académico.

Según las informaciones obtenidas en el estudio, la competencia que más se pone de manifiesto es la motivación, con un mayor grado de prevalencia tanto en la media como en la mediana, lo que indica un mayor compromiso y responsabilidad en su proceso formativo. De igual manera, se destaca la empatía, denotando la capacidad de comprender y conectar emocionalmente con los demás. A diferencia de la autorregulación emocional que se puntúa en el rango inferior, esto genera ansiedad, estrés, dificultades para relacionarse con los demás, bajo rendimiento académico, agresividad y poca motivación por los estudios. Estos datos se presentan en la tabla 1:

Tabla 1
Competencia emocional

	Conocimiento de sí mismo	Autorregulación	Motivación	Empatía	Habilidades sociales
N Válido	576	576	576	576	576
Media	3.95	3.67	4.44	4.24	4.04
Mediana	4.00	4.00	5.00	4.50	4.00
Moda	5	5	5	5	5
Asimetría	-.798	-.673	-1.693	-1.024	-.818
Error estándar de asimetría	.102	.102	.102	.102	.102
Curtosis	-.051	-.518	2.786	.656	.263
Error estándar de curtosis	.203	.203	.203	.203	.203
% de relevancia	41 %	33 %	62 %	50 %	38 %

Nota: Datos generados en el programa estadístico SPSS

4. Discusión y conclusiones

La empatía y la motivación son las competencias emocionales que más poseen los estudiantes. En el ámbito educativo estos aspectos son importantes porque permiten a las personas establecer vínculos de apoyo y solidaridad, de acuerdo con Goleman (1998), Rodríguez & Zuriaga (2020) al considerar la motivación como elemento fundamental para asumir compromisos y tomar iniciativas. Por otra parte, la autorregulación emocional es baja.

Esto repercute negativamente como futuros docentes, ya que está relacionada con la capacidad de regular sus emociones e influir en los demás. Drigas et al. (2020) plantean que el reconocer sus emociones favorece el consenso, la tolerancia consigo mismo y los demás.

Se concluye que las competencias emocionales más arraigadas en estudiantes universitarios son la motivación y la empatía. Estos dos constructos se complementan en el ámbito educativo, específicamente en el nivel superior, ya que las personas adultas tienen metas definidas y se apoyan para alcanzarlas. Por el contrario, muestran un bajo dominio de la autorregulación emocional. Esto conlleva a que sean poco tolerantes y flexibles. Corresponde a las instituciones formadoras fortalecer en sus estudiantes el dominio emocional para cortar el hilo conector de la agresividad e inseguridades que se viven en las instituciones educativas, en las familias y en la sociedad.

5. Referencias bibliográficas

- Adrián, A. (2021). *Estudio Nacional sobre la Educación Emocional en los colegios en España*. Instituto de Inteligencia Emocional y Neurociencia Aplicada, (IDIENA). <https://r.issu.edu.do/MS>
- Drigas, A., & Papoutsis, C. (2020). The Need for Emotional Intelligence Training Education in Critical and Stressful Situations: The Case of Covid-19. *Int. J. Recent Contributions Eng. Sci. IT*, 8(3) 20-36. <https://r.issu.edu.do/Wx>
- Goleman, D. (1998). *La práctica de la inteligencia emocional*. Editorial Kairós. S.A. <https://r.issu.edu.do/dS>
- Hernández, C., & Carpio N. (2019). Metodología de la investigación. *Revista Alerta*. 2(1) 75-79. <https://r.issu.edu.do/RL2>
- Hernández, S., Fernández C., & Baptista L. (2014). *Metodología de la investigación* (6.a ed.). McGraw-Hill.
- Ministerio de Educación, (MINERD) (2016). *Bases de la Revisión y Actualización Curricular*.
- Morales, G. M. F., Chiluisa, G. C. V., Aveiga, H. M. V., & Guerrón, E. S. X. (2022). El desarrollo de habilidades comunicativas de estudiantes universitarios en el contexto ecuatoriano. *Conrado*, 18(84), 146-154. <https://r.issu.edu.do/us>
- Niño Rojas, V. M. (2011). *Metodología de la investigación. Diseño y ejecución*. Ediciones de la U. <https://instipp.edu.ec>
- Organización de Naciones Unidas, (ONU). (2022). *Día Internacional de la Convivencia en Paz-Naciones Unidas*. <https://r.issu.edu.do/Nc>
- Organización de Naciones Unidas, (ONU). (2019). Impacto académico. Una mesa redonda de expertos analiza el uso de la inteligencia emocional para alcanzar los ODS. <https://r.issu.edu.do/D4>
- Rodríguez, H. P. M., & Zuriaga Bravo. C. (2020). Influencia de la inteligencia emocional en la formación del profesional del gerente educativo en el contexto universitario. *Revista Científica CIENCIAEDUC*, 5(1),1-10. <https://r.issu.edu.do/ji>

- Salcido-Cibrián, L. J.; Ramos, N. S.; Jiménez, O., & Blanca, M., J. (2019). Mindfulness to regulate emotions: The Mindfulness and Emotional Intelligence Program (PINEP) and its adaptation to a virtual learning platform Mindfulness, *Complementary Therapies in Clinical Practice*, (36), 76-180. <https://r.issu.edu.do/1w>
- Sánchez, G. K.; Montero, P. B., & Fuentes, S. I. (2019). La educación emocional en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Educación Superior. *Revista Cubana de Medicina Militar*, 48(Supl. 1), e398. <https://r.issu.edu.do/YB>
- Valencia, B. J. C., & Carmenates, B. O. A. (2022). Validación de instrumento encuesta para su aplicación en centros de capacitación. *Revista Conrado*, 18(88), 14-20. <http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v18n88/1990-8644-rc-18-88-14.pdf>
- Salcido-Cibrián, L. J.; Ramos, N. S.; Jiménez, O., & Blanca, M., J. (2019). Mindfulness to regulate emotions: The Mindfulness and Emotional Intelligence Program (PINEP) and its adaptation to a virtual learning platform Mindfulness, *Complementary Therapies in Clinical Practice*, (36), 76-180. <https://r.issu.edu.do/1w>
- Sánchez, G. K.; Montero, P. B., & Fuentes, S. I. (2019). La educación emocional en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Educación Superior. *Revista Cubana de Medicina Militar*, 48 (Supl. 1), e398. <https://r.issu.edu.do/YB>
- Valencia, B. J. C., & Carmenates, B. O. A. (2022). Validación de instrumento encuesta para su aplicación en centros de capacitación. *Revista Conrado*, 18(88)14-20. <http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v18n88/1990-8644-rc-18-88-14.pdf>